

УДК 365; 332.821

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ**

**GOALS, OBJECTIVES, CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN
TERRITORIES**

©Владимиров С. Н.

канд. техн. наук,

Московский политехнический университет»,

г. Москва, Россия, snvl@mail.ru

©Vladimirov S.

Ph. D., Moscow technical University,

Moscow, Russia, snvl@mail.ru

©Зайченко Е. Н.

канд. архитектуры,

Московский политехнический университет,

г. Москва, Россия, zaevnik@mail.ru

©Zaichenko E.

Ph. D., Moscow technical University,

Moscow, Russia, zaevnik@mail.ru

Аннотация. До 1975 года в мире было всего три мегаполиса: Токио, Нью-Йорк и Мехико. К 2010 году число таких мегаполисов возросло до 21. Как ожидается, к 2025 году число мегаполисов увеличится до 29, причем 23 из них будут расположены в развивающихся странах. Численность населения, сконцентрированного в мегаполисах, возросло за 1950-2010 годы с 24 до 324 миллионов человек, а к 2025 году увеличится до 469 миллионов человек. В настоящее время в мегаполисах проживает примерно каждый десятый городской житель (9,4%), или каждый двадцатый житель Земли (4,7% населения мира). Проблемы обеспечения безопасности и качества жизни в мегаполисах должны учитываться при разработке генеральных планов городов и поселений региональными градостроительными нормативами. Цивилизованное, урбанизированное человечество оторвалось от биосферы и подобно айсбергу, оторвавшемуся от материка, дрейфует, сохраняя неустойчивое равновесие. Целями и задачами урбанизированных территорий должны стать сохранение жизни и разума, развитие и поиск новых нравственно-социальных средств и условий возвышения качеств, выделяющих и гуманизирующих человека и его этическую составляющую в биосфере.

Abstract. In 1975, there were only three of the metropolis: Tokyo, new York and Mexico city. By 2010, the number of such megacities had increased to 21. It is expected that by 2025 the number of megacities will increase to 29, and 23 of them are located in developing countries. The population in Metropolitan areas increased over the period 1950-2010 years from 24 to 324 million people, and by 2025 will increase to 469 million people. Currently, in Metropolitan areas with a population of approximately every tenth resident of the city, or every twentieth inhabitant of the Earth. The problem of security and quality of life in Metropolitan areas should be considered when developing master plans for cities and settlements regional urban planning standards. Civilized, urbanized humanity broke away from the biosphere and, like an iceberg detached from the continent, drifting, maintaining a delicate balance. Aims and objectives of the urbanized areas should be the preservation of life and mind, the development and search for new moral and social resources and conditions of the exaltation of the qualities that distinguish and humanizing of man and his ethical component in the biosphere.

Ключевые слова: биосфера, устойчивое развитие, урбанизированные территории, мегаполис, безопасность, качество жизни.

Keywords: biosphere, sustainable development, urban areas, urban security, quality of life.

Сложившееся жизнеустройство 50% городского населения мира характеризуется привлекательностью урбанизированных технических цивилизаций. Эти цивилизации развились и укрепились на жизнеобеспечении, основанном на энергии пара (1-я промышленная революция), энергии электричества (2-я промышленная революция). В современных условиях развития высоких технологий актуален поиск адекватных источников энергии с учетом небеспредельности состояния чистоты среды и ресурсов и резкого ухудшения экологической ситуации [1].

При этом в биосфере на жизненном пространстве обитания с параметрами до 80 км вверх и до 15 км вглубь, эта форма жизнеустройства угрожающе потеснила неурбанизированные формы жизни, также как формы жизни животных и растений.

Развиваются условия, небезопасные для всех: «не мир тесен, а слой тонок».

Осознание опасности потребовало формирования соответствующих организаций, разработки международных договоров, направленных на нормирование и ограничение воздействий, ослабление экспансии ухудшающих изменений местообитаний земной поверхности, ограничений интенсификации использования ресурсов. С 1945 года по настоящее время Международное Сообщество через различные ресурсы более сотни раз обращалось к этим проблемам (конференции, советы, союзы, симпозиумы, форумы, семинары и пр.), издавая декларации, конвенции, договоры, кодексы, соглашения, резолюции, прогнозы, протоколы, договоренности, программы и т. д., например, принят «Универсальный кодекс экологически корректного поведения» (1960 г., Бангкок, Таиланд), образован Международный экологический трибунал (1994 г., Мехико, Мексика).

В области градостроительства и архитектуры следует отметить конференции:

- «Условия и обитания человека в населенных пунктах» (ХАБИТАТ-I) (1976 г. Ванкувер, Канада);
- «Устойчивое развитию населенных мест» (ХАБИТАТ-II), где участником конкурса и конференции являлся один из авторов, (1996 г., Стамбул, Турция);
- «О будущем городов в XXI веке» – «UrbanXXI» (2001 г., Берлин, Германия) и другие.

Следует отметить Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР), о глобальных экологических перспективах – «Наше общее будущее», где в 1987г. впервые прозвучали идеи концепции устойчивого социально-экономического развития и был поставлен вопрос о необходимости поиска новой модели цивилизации.

Ненадежность действующих моделей определена, например, Э.Вайцекером - «Бюрократический социализм рухнул, потому что не позволял ценам говорить экономическую правду. Рыночная экономика может погубить окружающую среду и себя, если не позволит ценам говорить экологическую правду».

Таким образом, ни социализм, ориентированный на нравственное принуждение – убеждения совесть, ни капитализм, ориентированный на правовое принуждение – наказания и страх не обеспечивают оптимальности жизнеобустройства, в том числе его пространственной реализации.

Цивилизованное, урбанизированное человечество оторвалось от биосферы и подобно айсбергу, оторвавшемуся от материка, дрейфует (не ведают что творят) независимо, подтаивая (отравляя среду), переворачиваясь (периоды промышленных революций), сохраняя неустойчивое равновесие (в условиях потепления) [2].

Общие цели урбанизированных цивилизаций – это сохранение жизни и разума, которые проявляются в следующем:

- как космического фактора: панспермия, выборочный перенос, станции и поселения, спутники и т. д.; проектирование мобильных искусственных систем жизнеобеспечения;

- как планетарного фактора: защита от воздействий космических, геогенных, биогенных, техногенных факторов и т. д.; специальные мероприятия в градостроительстве и архитектуре; двойные назначения поселений, зданий и сооружений; средства коллективной и индивидуальной защиты; проектирование стационарных искусственных систем жизнеобеспечения;

- как социально-нравственного фактора: иммунитет от желаний политической, экономической, религиозной, культурной и т. д. экспансии, нетерпимости, угрозы войн и т. д.; глобализм как новое средство гармонизации этно-психической розни; интерстиль как средство унификации непохожести; единство через нормирование качества и комфорта и т. д.;

- как лично-нравственного фактора: стойкость к порокам депрессии, суицида, злобы, ненависти, насилия, жестокости, превосходства и т. д., дальнейшее развитие и совершенствование сети и типов зданий для образования, воспитания и подготовки физкультурно-оздоровительных и спортивных зданий, зданий культурно-просветительных и зрелищных учреждений, гуманизация пенитенциарных и специальных лечебных учреждений и т. д.

К основным задачам урбанизированных цивилизаций можно отнести:

- поддержание и развитие, а также поиск новых нравственно-социальных средств и условия возвышения качеств, выделяющих и гуманизирующих человека и его этическую составляющую в биосфере. «Меньше эстетики, больше этики» - девиз архитектурного бьеннале в Венеции – «21 век»;

- разработка новых научно-технических средств и мероприятий энергосбережения в градостроительстве, в научно-учебных и их производной – промышленно-производственных системах, в архитектурно-строительных системах и их жилищно-коммунальной производной, в условиях развития кризиса, необходимости модернизации реконструкции урбанизированной среды, особенно крупнейших городов и их агломераций;

- поощрение активности, направленной на совершенствование искусственной среды за счет имманентных законов, гарантирующих сохранение и саморазвитие Природы. Табуирование экотерроризма, биопиратства, предприятия-загрязнителя, человека – мусорящего и пр.;

- продолжение поиска и создания средств, новых социальных и материально-пространственных условий, обеспечивающих ощущение мира, свободы и счастья, индивидуально осознанных как общие атрибуты. Обеспечение условий самосовершенствования в самопознании, потребности в коллективном взаимодействии, общении и уединении, открытости и анонимности, заботе, защите или невмешательстве, уважительном отношении к иным (малые народы, дети, подростки, инвалиды, больные, престарелые, меньшинства и пр.), к относительно нижестоящим формам и проявлениям жизни – животным и растениям и т. д.;

- поиск новых форм урбанизированных цивилизаций, обеспечивающих эколого-экономическое благополучие, устойчивое развитие и защиту среды, сбережение ресурсов, производство энергии, пищи, одежды, жилищ – качество и количество которых дает ощущение комфортных условий труда, удобства и достатка, защиты и простора, света и тепла, недопущение нищеты и бедности, планирование увеличения расхода ресурсов на воспроизводство населения, формирование ойкумены инвалидов, создание специализированной среды для животных и растений и т. д.;

- принятие безопасности жизни и здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасности животных и растений, как непрременной атрибуции качества и комфорта городской среды.

Идеи, концепции и модели достижения цели и решения задач устойчивого развития:

- отказ от фетишизации монополизма человека в биосфере, человек – лишь часть этой биосферы, а не центр ее, как было до сих пор; отказ от иерархических (пирамидальных) форм взаимодействия, заимствованных из египетской культуры, расширение применения поведенческих структур, манифестирование более демократических форм – купола, шара, обеспечивающих ротацию, назначение приоритетов и достижение общих целей безопасности жизнедеятельности и жизнеобеспечения. Уважительное (в том числе религиозное) отношение не только к Верху (например, солнцу), а и к основе (например, Земле);

- распространение и внедрение в сознание и нормы поведения экологического императива и экологических ограничений, равенства приоритетов сегодняшнего и будущего, приоритета экологических задач перед экономическими, замена экономической – экологической стоимостью, понижение тотемной роли и силы денег «как символа общественного договора», существенно утратившим значение «всемирного эквивалента труда». Всемирным эквивалентом, часто бесценным могут быть: незагрязненная среда, приятность места, красивый вид (бельведер), незаслоненное пространство, формы и пропорции радующие глаз, удобность, здоровая пища, чистая питьевая вода и пр. [3].

- отказ от революционных форм социального развития, преимущественное использование эволюционных форм развития (в модуле 30-50 лет), когда воздействуя средствами массовой информации мифологизируется сознание детства, отрочества, юности, молодости (часто повторно, ненавязчиво, настойчиво, долго – не менее семи лет). Формируются упреждающие привычки и стереотипы поведения, подкрепляемые упреждающей эволюцией виртуальных образов, а также переписыванием конституции, законов, кодексов, библий, программ, уставов, правил, регламентов и т. д., постепенно формируются благоприятные условия реализации новых целей и задача устойчивого развития на основе экономии, бережливости, аккуратности, техноромоляльности, законопослушности и пр., выросшими детьми, естественной убыли потенциально противостоящих поколений, воспитанных в других ценностях. Разработка новых методов экологического воспитания, основанном на самоконтроле, саморегуляции, религиозном отношении к идеальной чистоте, равновесию и неделимой целостности мира.

- отказ от торопливости и гонки эволюции социальных систем в направлении урбанизированных цивилизаций, обеспечение равенства и права на сосуществование реликтовых архаичных социальных форм, регулируемых естественными законами взаимодействия с природой и высокотехнологичных наукоемких урбанизированных цивилизаций, где необходимо введение на основе дальнейшего совершенствования международных норм, ограничений и контроля за взаимодействием с природой, расходом ресурсов, поточным производством идей и технических решений, не поспевающими за реализацией, причем реализация иногда требует расходов и ресурсов, превышающих возможности и ресурсы быстро беднеющей планеты, утрачивающей условия жизнеобеспечения, при которых экстремальные условия становятся привычными.

Список литературы:

1. Зайченко Е. Н. Экстремальщина и чрезвычайщина и ее охват нормативными документами // Строительный эксперт. 2001. №8 (99).
2. Зайченко Е. Н. Новые модели устойчивого развития урбанизированных территорий. // Строительный эксперт. 2006. №22 (233).
3. Владимиров С. Н. Духовная ценность экологической культуры. // Развитие науки и образования. Материалы международной конференции в 2-х т., 2011.

References:

1. Zaichenko E. N. Extremeline and the state of emergency and coverage normative documents // Construction expert. No. 8 (99), 2001
2. Zaichenko E. N. A new model of sustainable development of urban territories. // Construction expert. No. 22 (233) November 2006
3. Vladimirov S. N. The spiritual value of ecological culture. // The development of science and education. Proceedings of the international conference in 2 volumes, 2011.